

RELATÓRIO

Re.Data
Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Lunch webinar
#Lovedataweek
UMA NOVA CULTURA PARA OS DADOS

 Data
**10 a 14
fevereiro**

 Hora
12:00 - 13:00

 Inclui
Gravação e certificado

LOVE DATA WEEK
FEBRUARY 10-14, 2025

*Whose Data Is It,
Anyway?*

06 de agosto de 2025

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Re.Data Lunch Webinar LoveDataWeek
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU-Público
Work Package	WP3
Organização responsável	UMinho
Data	02/2025
Autores	Anabela Duarte, Paula Moura
Revisores	Pedro Príncipe
Aprovado	Pedro Príncipe
Consórcio	

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	2
RESUMO DO EVENTO.....	2
PROGRAMA.....	4
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO .	5
CONCLUSÕES	7

Ficha Técnica do Evento | Re.Data Lunch Webinars da "Love Data Week"

Data e Hora:	10 a 14 de fevereiro de 2025 12h30 – 13h30
Local:	online
Organização:	Consórcio Re.Data
Formadores:	Pedro Príncipe, Elisabete Marchante, Tiago Barbosa, Bruno Almeida, Elli Papadoupoulou, Alba Comino, Inês Caramelo, Nicolas Carpi, João Coelho, Clarisse Pais, Bruno Direito, Vanessa Cruz, Clara Boavida, Maria Tommasino, Inês Henriques, João Castro, André Vieira, Salima Rehemtula
Informações:	ReData Lunch Webinar

INTRODUÇÃO

Os **Re.Data Lunch Webinars da “Love Data Week”**, incluem-se no [Roteiro de formação, levantamento de competências e requisitos de aprendizagem Re.Data](#), organizados com o objetivo de promover boas práticas de gestão de dados na investigação científica. Estes webinars são dirigidos à comunidade académica e científica, destacando temas essenciais como cultura de dados, organização, rastreabilidade, preservação e o papel do *datasteward*. Todos os eventos foram realizados, com acesso gratuito, durante o mês de fevereiro de 2025, num formato compacto de 1 hora durante a pausa de almoço.

Com o intuito de dar a conhecer o projeto à comunidade, o Re.Data associou-se à *Love Data Week*, iniciativa internacional promovida pelo Institute for Social Research da University of Michigan, realizando uma série de Lunch Webinars para destacar as boas práticas e serviços de Gestão e Partilha de dados de investigação.

A iniciativa *LoveDataWeek* teve início em 2016, sob a designação “Love Your Data Week”, inicialmente centrada na promoção de boas práticas de gestão de dados de investigação, atualmente designada *Love Data Week* e envolve uma vasta rede de instituições, organizações e profissionais de todo o mundo.

Esta semana teve por objetivo envolver a comunidade em discussões sobre gestão, partilha, preservação, reutilização e serviços relacionados com dados de investigação.

RESUMO DO EVENTO

Foram realizados cinco webinars consecutivos, cada um dedicado a um aspeto fulcral da gestão de dados, em contexto académico e de investigação:

- Webinar 1 (10-2-2025): "Uma nova cultura para os Dados" – Abordou a importância de fomentar uma cultura organizacional centrada nos dados, com Pedro Príncipe (UMinho | Re.Data) e os convidados Elizabete Marchante (UCoimbra) e Tiago Barbosa (IPBragança)
- Webinar 2 (11-2-2025): "Acompanhe os seus dados" – Apresentou métodos e ferramentas para o acompanhamento e monitorização dos dados ao longo do ciclo de vida, com Bruno Almeida (NOVA FCSH | Re.Data), Elli Papadopoulou (ATHENA | OpenAIRE) e Alba Comino (NOVA FCSH).
- Webinar 3 (12-2-2025): "Facilitar a organização e rastreabilidade dos dados" – Debateu práticas para melhorar a organização e a rastreabilidade da informação com Catarina Domingues (UCoimbra | Re.Data), Nicolas Carpi (eLabFTW).

- Webinar 4 (13-2-2025): "Arquivar, publicar e preservar dados de investigação" – Explorado o ciclo final dos dados: arquivo, publicação e preservação, Clarisse Pais (IPBragança), Vanessa Jorge (FIOCRUZ) e Bruno Direito (UCoimbra).
- Webinar 5 (14-2-2025): "Um dia na vida de um *datasteward*" – Testemunhos e discussão do papel do *datasteward* enquanto apoio fundamental à gestão de dados, com Clara Boavida, Inês Henriques, André Vieira, Maria Tommasino, Salima Rehemtula, Inês Henriques e João Castro.

Re.Data
Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Re.Data Lunch webinars
na #LoveDataWeek25
UMA NOVA CULTURA PARA
OS DADOS
10 de Fevereiro de 2025

Disponível no
canal de
Youtube
@Re.DataPT

Pedro Príncipe
UMinho | Re.Data

Elizabete Marchante
UCoimbra

Tiago Barbosa
IPBragança

FCCN fct PRR REPÚBLICA PORTUGUESA

Re.Data
Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Re.Data Lunch webinars
na #LoveDataWeek25
ACOMPANHE OS SEUS
DADOS!

Disponível no
canal de
Youtube
@Re.DataPT

Bruno Almeida
NOVA FCSH | Re.Data

Elli Papadopoulou
OpenAIRE | ATHENA

Alba Comino
NOVA FCSH

FCCN fct PRR REPÚBLICA PORTUGUESA

Re.Data
Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Re.Data Lunch webinars
na #LoveDataWeek25
FACILITAR A ORGANIZAÇÃO E
RASTREABILIDADE DOS DADOS

Disponível no
canal de
Youtube
@Re.DataPT

Inês Caramelo
UCoimbra | Re.Data

Nicolas Carpi
eLabFTW

João Coelho
GIMM

FCCN fct PRR REPÚBLICA PORTUGUESA

Re.Data
Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Re.Data Lunch webinars
na #LoveDataWeek25
ARQUIVAR, PUBLICAR E
PRESERVAR DADOS DE
INVESTIGAÇÃO

Disponível no
canal de
Youtube
@Re.DataPT

Clarisse Pais
IPBragança | Re.Data

Vanessa Jorge
FIOCRUZ

Bruno Direito
UCoimbra

FCCN fct PRR REPÚBLICA PORTUGUESA

PROGRAMA

Cada webinar aconteceu entre as 12h30 e 13h30, online, mediante inscrição, com acesso gratuito.

O programa geral incluiu:

- Introdução ao tema do dia.
- Apresentação ou painel por especialistas convidados.
- Espaço para perguntas e respostas ao público.
- Recapitulação das mensagens chave.

Workplace Reunio Tela de Eli Papadopoulos Entrar Gravando... Visualizar

argos An OpenAIRE service

Free and open source

- ARGOS is an **open source, configurable and extensible tool for Research Management** activities connected to outputs (data, software, etc) and administrative workflows.

<https://argos.openaire.eu/>

OpenAIRE, CLARA, ATHENA

Participants: 107

Grid of participants: Bruno Almeida, Pedro Pinheiro, Maria Rosa Men..., Maria Rosa Mendes, Juba Collins, Isabel Nunes Corre..., Eli Espinoza, Diá Carolina, Tânia Costa, Daniel Gonçalves, Rita Martins, Pedro Sobr..., Tânia Sousa, Sara Pereira, Ana Carolina, Elisa Henriques, Adriano Rocha, Elisa Henriques, Adilson Bauhofer, Jaime Silva, Adilson Bauhofer

Temas de cada sessão:

- Dia 10/2: Cultura organizacional de dados, exemplos práticos e desafios.
- Dia 11/2: Ferramentas digitais para acompanhamento de dados, integração de processos.
- Dia 12/2: Técnicas para organização lógica dos dados e como garantir rastreabilidade.
- Dia 13/2: Boas práticas de arquivo, requisitos para publicação de *datasets*, normas de preservação.
- Dia 14/2: Rotina dos *datastewards*, competências e desafios da função.

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

Foram disponibilizados os webinars na plataforma YouTube¹, bem como os slides de apresentação no *website* Re.Data².

Os webinars abordaram temáticas atuais e relevantes para investigadores e gestores de dados. Foram elaborados num formato curto e direto, incentivando a participação, com clareza e aplicabilidade dos exemplos práticos apresentados, fomentando uma participação ativa de especialistas na área.

Houve um elevado grau de satisfação por parte dos participantes, devido ao foco em necessidades reais dos profissionais e à aplicabilidade das soluções debatidas, tendo

¹ <https://www.youtube.com/@Re.DataPT>

² <https://redata.pt/>

uma expectativa de aumento da literacia digital e científica relacionada com gestão dos dados.

Esta série de webinares teve um total de 570 inscritos na participação ao longo dos cinco dias, o que configura bons indicadores de sucesso, abrindo a possibilidade para futuras ações formativas e potenciando o incremento no uso de boas práticas nos contextos institucionais dos participantes.

No questionário de avaliação a classificação dos participantes dos webinares está entre 70 a 80% de pontuação máxima.

A relevância dos temas tratados teve uma alta percentagem de satisfação:

CONCLUSÕES

Os Re.Data Lunch Webinars alinharam-se com as necessidades emergentes das instituições científicas no que diz respeito à gestão, organização e preservação dos dados de investigação. O formato online e de curta duração revelou-se apropriado para envolver participantes com agendas ocupadas, sem comprometer a profundidade dos temas abordados.

A aposta em tópicos diversificados permitiu aos participantes obter uma visão holística e prática, reforçando competências essenciais para responder às exigências de transparência e reprodutibilidade na ciência atual. A continuidade destas iniciativas, juntamente com a recolha de feedback estruturado, é recomendada para consolidar ainda mais a cultura de dados e apoiar a implementação de soluções inovadoras nas instituições portuguesas.

A elevada percentagem de respostas afirmativas quanto à probabilidade de participar em ações semelhantes, demonstra a relevância e necessidade de continuar com ações desta natureza e abordagem das temáticas exploradas.